

THE ESSENCE, SOURCES, AND CLASSIFICATION OF INTERNATIONAL LEGAL NORMS IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY

Nabiev Firuzjon Khamidovich

PhD in Law

E-mail: firuzlegalaid@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18438701>

Abstract. This article examines the essence, sources, and classification of international legal norms in the field of intellectual property. It analyzes theoretical approaches to understanding international legal norms, including their division into hard and soft law, as well as the role of social norms in international law. Special attention is given to the formation and development of the international intellectual property protection system and to the significance of universal and regional international treaties, including the Berne and Paris Conventions, the TRIPS Agreement, and treaties administered by WIPO. The study explores minimum international standards for the protection of intellectual property and the mechanisms for their implementation into national legislation. Using the Republic of Uzbekistan as a case study, the article highlights the specific features of incorporating international norms and standards into the national legal system and their importance for harmonizing domestic legislation with international obligations.

Keywords: *International law, intellectual property, international legal norms, hard law and soft law, TRIPS Agreement, international treaties, implementation of norms, national treatment, minimum international standards, WIPO.*

СУЩНОСТЬ, ИСТОЧНИКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Набиев Фирузжон Хамидович

д.ф.ю.н. (PhD)

E-mail: firuzlegalaid@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается сущность, источники и классификация международно-правовых норм в области интеллектуальной собственности. Анализируются теоретические подходы к пониманию международно-правовых норм, их деление на жёсткие и мягкие, а также роль социальных норм в международном праве. Особое внимание уделяется формированию и развитию международной системы охраны интеллектуальной собственности, значению универсальных и региональных международных договоров, включая Бернскую и Парижскую конвенции, Соглашение ТРИПС и договоры, администрируемые ВОИС. Исследуются минимальные международные стандарты охраны интеллектуальной собственности и механизмы их имплементации в национальное законодательство. На примере Республики Узбекистан показаны особенности внедрения международных норм и стандартов в правовую систему, а также их значение для гармонизации национального законодательства с международными обязательствами.

Ключевые слова: *Международное право, интеллектуальная собственность, международно-правовые нормы, жёсткие и мягкие нормы, Соглашение ТРИПС, международные договоры, имплементация норм, национальный режим, минимальные международные стандарты, ВОИС*

Международно-правовые нормы в области интеллектуальной собственности регулируют отношения по созданию и использованию объектов интеллектуальной собственности. Данные нормы имеют процессуальный и материальный характер, что обеспечивает получения охраны правообладателей на объекты интеллектуальной собственности.

О.А. Хатауэй утверждал, что нормы в широком смысле относятся к требованиям, стандартам и ожиданиям, которым свойственно «направлять и упорядочивать поведение» [1].

Для всестороннего раскрытия сущности международно-правовых нормы в области интеллектуальной собственности, считаем целесообразным рассмотреть данные нормы исходя из фундаментальных основ международного публичного права.

Специалисты в области международного права склонны делить право на жесткое и мягкое. В соответствии с этой классификацией правовые нормы включают в себя «жесткие» и «мягкие» нормы. Жесткие нормы имеют обязательную юридическую силу и содержатся в обычном праве, договорах и *jus cogens* (императивные нормы международного права).

«В контексте ИС «жесткие» нормы включают правовые нормы, сформулированные в такие договоры, как Соглашение ТРИПС или Североамериканское соглашение о свободной торговле» [2].

Одновременно с «жесткими» и «мягкими» нормами, также существуют социальные нормы, которые согласно юридической и экономической литературе, не являются правовыми по своей юридической природе [3].

Т.Ву в своём диссертационном исследовании указывает, что «Социальные нормы в международном праве представляют собой модели поведения участников, обусловленные обычаями, общими ожиданиями общества в отношении надлежащего поведения или внешним давлением, требующих соблюдения норм» [4].

Начало формирования международно-правовых норм в области интеллектуальной собственности подробно изучила С.И Крупко, которая отмечала, что «В конце XIX в., в период разработки и заключения первых многосторонних международных договоров — Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 г. (далее Бернская конвенция), Конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. (далее Парижская конвенция), Мадридского соглашения о международной регистрации знаков 1891 г. (пересмотрено в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Ницце 15 июня 1957 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г., изменено 28 сентября 1979 г.) — в стадии формирования находилась не только сотрудничество в узкой области интеллектуальной собственности, но и национальные системы правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Характерными чертами того времени были изолированность национальных систем правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, различный уровень защиты прав и интересов отечественных и иностранных авторов и правообладателей. Иностранцы могли быть и вовсе лишены защиты своих прав или, в редких случаях, в силу заключенных двусторонних договоров могли обладать не только равными, но и большими правами по сравнению с отечественными авторами и правообладателями. В результате заключения

многосторонних международных договоров в сфере интеллектуальной собственности многие из названных проблем были преодолены, в том числе дискриминация отечественных и иностранных авторов и правообладателей» [5].

В ст. 6 Венской конвенции «О праве международных договоров» от 1969 года закреплён принцип добровольного выполнения международных обязательств (*pacta sunt servanda*), основные положения которого состоят в том, что «каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться» [6].

«Нормативно-правовая база регулирования интеллектуальной собственности представляет собой разветвленную систему, включающую в себя акты, различные по юридической силе, территории, на которую они распространяются, круг лиц» [7].

Нормативно-правовую базу, регулиующую отношения в сфере интеллектуальной собственности, можно разделить на:

- Международные правовые акты;
- Соглашения между отдельными государствами;
- Национальное право.

Сравнительно-правовой анализ международных договоров об интеллектуальной собственности позволяет нам сгруппировать нормы, составляющие правовую защиту объектов интеллектуальной собственности в государствах-участниках, следующим образом:

1) «материально-правовые нормы, устанавливающие условия правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Соответствующие положения должны быть преобразованы во внутреннее законодательство государств-участников без изменений» [8];

2) «разрешительные материально-правовые нормы, предоставляющие законодательной власти государств-участников право по своему усмотрению осуществлять регулиющую функцию отношений в сфере интеллектуальной собственности по сравнению с минимальным уровнем, установленным международными договорами» [9];

3) «запрещающие материально-правовые нормы, ограничивающие полномочия законодательной власти государств-участников в сферы правовой защиты объектов интеллектуальной собственности по сравнению с минимальным уровнем, установленным международным договором» [10].

Исходя из правой природы данных норм можно сделать вывод о том, что только материально-правовые нормы, которые устанавливают условия правовой охраны объектов интеллектуальной собственности имеют обязательные минимальные стандарты, которые служат цели унификации норм в области ИС.

Исходя из вышеизложенного можно дать следующие определение: **«Международно-правовые нормы в области интеллектуальной собственности — это нормы, которые регулируют создание, использование, распоряжение объектами интеллектуальной собственности и защиту прав на данные объекты в глобальном контексте, которые содержатся в международных универсальных договорах и в соглашениях между отдельными государствами».**

На сегодняшний день «Республика Узбекистан является участницей 18 многосторонних и около 40 двусторонних международных договоров, непосредственно посвященных вопросам интеллектуальной собственности» [11].

Для достижения целей, изложенных в этих договорах и соглашениях, страны-участницы должны выполнять все условия, установленные для них. Эти условия включают предоставление национального режима и/или наиболее предпочтительного режима для иностранных юридических лиц, установление минимальной правовой защиты объектов интеллектуальной собственности и создание международных систем их регистрации. Например, ст. 3 и ст. 4 Соглашения ТРИПС определяют обязательства стран-членов данного Соглашения по предоставлению национальный режима и режим наибольшего благоприятствования.

В этой связи можно согласиться с позицией А. Маковского, который отмечает, что «Практически каждый из международных договоров, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности, представляет собой комплекс правоположений, в котором соединены и переплетаются правила, сформулированные как единообразные нормы частного права, готовые к «пересадке» на почву национального права государств-участников договора для регулирования отношений между субъектами частного права, с международно-правовыми договорными нормами различного рода и различной степени определенности, предписывающими этим государствам или позволяющими им создавать свои собственные внутригосударственные правила во исполнение этих норм или в отступление от них» [12].

В 1991 году Узбекистан стал членом ВОИС и присоединился к странам, которые соблюдают важнейшие международные соглашения администрируемые ВОИС, нацеленные на использование объектов интеллектуальной собственности.

Основные международные соглашения в области интеллектуальной собственности можно охарактеризовать следующим образом:

Бернская конвенция устанавливает «международный порядок защиты авторских прав на художественные и литературные произведения; включает принцип национального режима, согласно которому произведениям, созданным в одном из Договаривающихся государств, должна предоставляться одинаковая охрана в каждом из других Договаривающихся государств» [13].

Конвенция Парижского союза по охране промышленной собственности представляет собой важную веху в международном регулировании промышленной собственности и устанавливает важные принципы, такие как национальный режим патентов или приоритетное преимущество, благодаря которому заявитель из одного из государств-членов будет пользоваться приоритетным правом. в других штатах.

Будапештский договор устанавливает международное признание депонирования микроорганизмов в рамках патентной процедуры, а также создание международных органов по депонированию.

Договор о патентной кооперации (РСТ) позволяет начать процесс подачи заявки на патент в более чем 150 государствах с одной заявки и устанавливает общую процедуру международного продления после выдачи патента.

Мадридская система регулирует международную систему регистрации -товарных знаков, позволяет предоставлять охрану товарным знакам в различных странах или регионах с соблюдением определенных требований.

Гаагская система устанавливает международную систему регистрации промышленных образцов, которая обеспечивает охрану в различных странах или регионах при соблюдении ряда требований.

Большинство положений международных договоров в области интеллектуальной собственности имплементировано в правовую систему Республики Узбекистан путём издания внутригосударственного акта. И данное правовое положение имеет важность при рассмотрении вопроса соотношения международного права и национального законодательства в области интеллектуальной собственности.

Имплементация международных норм и стандартов в области интеллектуальной собственности стоит на повестке дня государственной политики Республики Узбекистан в данной сфере, в частности, Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию государственного управления в сфере интеллектуальной собственности» от 08.02.2019 г. № ПП-4168 утверждена «Дорожная карта» по обеспечению эффективной охраны интеллектуальной собственности, где «... одним из направлений совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности указано имплементация в национальное законодательство общепризнанных международных стандартов в сфере интеллектуальной собственности, в т.ч. с учетом требований Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности Всемирной торговой организации» .

Кроме этого, Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы интеллектуальной собственности» от 26.04.2022 г. № ПП-221 утверждена Стратегия развития сферы интеллектуальной собственности в Республике Узбекистан на 2022 — 2026 годы. Согласно разделу 3.7. данной Стратегии, определены главные направления имплементации международных стандартов в области интеллектуальной собственности.

В этой связи важно отметить, что «несмотря на довольно частое употребление в нормативных документах, в научных публикациях понятие «международные стандарты в области интеллектуальной собственности», но не имеется чёткое определение данного понятия» [14] в своём научном исследовании неоднократно употребляют понятие «международные стандарты в области интеллектуальной собственности», но не дают определение данному понятию).

По нашему мнению, определяя универсальное значение международных стандартов в области интеллектуальной собственности можно охарактеризовать их следующим образом: **«Международные стандарты в области интеллектуальной собственности — минимальные правовые требования, необходимые для создания основ нормального существования международной системы интеллектуальной собственности, закрепленные в международных договорах в области интеллектуальной собственности».**

Важно отметить, что одним из эффективных и уникальных соглашений, занимающих центральное место в законодательстве ВТО и в регулировании отношения в сфере интеллектуальной собственности, является Соглашение ТРИПС.

Статья 2 Соглашения ТРИПС под названием «Конвенции по интеллектуальной собственности» устанавливает основную связь между Соглашением ТРИПС и другими конвенциями по ИС. Она предусматривает:

1. В отношении частей II, III и IV настоящего Соглашения члены соблюдают статьи 1- 12 и статью 19 Парижской конвенции (1967 г.).

2. Ничто в частях с I по IV настоящего Соглашения не умаляет существующих обязательств, которые члены могут иметь по отношению друг к другу в соответствии с Парижской конвенцией, Бернской конвенцией, Римской конвенцией и Договором об интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем.

Это положение включает в Соглашение ТРИПС некоторые нормы Парижской конвенции с поправками, внесенными в 1967 году. Благодаря этому, вышеупомянутые положения Парижской конвенции становятся применимыми для тех государств, которые ратифицировали Соглашение ТРИПС, даже если они никогда не были участниками Парижской конвенции. Таким образом, Соглашение ТРИПС не только включает в себя недискриминацию и некоторые существенные положения, но также включает в себя ограничение прав, предоставленных Парижской конвенцией, например, принудительная лицензия и меры по конфискации.

Как справедливо отмечает А.С. Смбалян, «В настоящее время именно Соглашение ТРИПС является определяющим международным документом по охране и защите интеллектуальной собственности, соблюдение которого обеспечивается специальными механизмами ВТО, включая разрешение споров» [15].

Соглашаясь с мнением вышеупомянутых авторов, можем отметить, что Соглашение ТРИПС представляет собой соглашение о минимальных стандартах, которое позволяет членам обеспечивать более широкую защиту интеллектуальной собственности. Членам предоставлена свобода выбора подходящего метода реализации положений Соглашения в рамках их собственной правовой системы и практики.

В этой связи важно отметить правовой аспект соглашений о преференциальной торговле с точки зрения охраны объектов интеллектуальной собственности.

Соглашения о преференциальной торговле приобретают все большее значение торговли и формировании торговых обязательств многих стран, в частности в регулировании двухсторонних отношений в области интеллектуальной собственности.

В области интеллектуальной собственности в последние годы был проведен значительный анализ положения об ИС в соглашениях о сотрудничестве, особенно между промышленно развитыми и развивающимися странами. Такой анализ был в основном сосредоточен на характере этих обязательств, часто обозначаемых как «ТРИПС-плюс».

В связи с этим, можно согласиться с мнением А. Н. Спартака, который утверждает, что «На интенсивность международного обмена технологиями влияют процессы либерализации и гармонизации регулирования в соответствующем сегменте международной торговли, протекающие в многостороннем и региональном уровнях, а

также в рамках глубоких преференциальных торговых соглашений, все большее число которых включают расширенные положения об интеллектуальной собственности» [16].

Соглашения о преференциальной торговле, несомненно, являются движущей силой значительных реформ в развивающихся странах. По мнению Э. Биадгленга и Дж.Маура «Большая часть дискуссий о соглашениях о преференциальной торговле связана с двумя вопросами: во-первых, на сегодняшний день существует мало информации о том, что страны делают после подписания соглашений и обязательный характер соглашений зависит от того, насколько торговые партнеры могут принять ответные меры в случае нарушения соглашения. Во-вторых, обязательства в области ИС в рамках соглашений о преференциальной торговле требуют относительно обширного обзора законодательства, правил и практики» [17].

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что нормы универсальных международных договоров в сфере регулирования отношений в области интеллектуальной собственности имплементированы в правовую систему Республики Узбекистан путём прямого включения и издания внутригосударственных актов.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hathaway O.A., Between Power and Principle: An Integrated Theory of International Law, 72 U. CHI. L. REV. 469, 81-83 (2005). P. 89
2. North American Free Trade Agreement, U.S.-Can.-Mex., arts. 1701-1721, Dec. 17, 1992, 32 I.L.M. 289 (1993) [hereinafter NAFTA] (protecting intellectual property); Convention on the Grant of European Patents, Oct. 5, 1973, 13 I.L.M. 268, available at <http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/mal.html> (creating European Patent Office).
3. A. Posner, Law and social norms (2000); Linda Hamilton Krieger, Afterword to Socio-Legal Backlash, 21 BERKELEY J. EMP. & LAB. L. 476, 478 (2000) (Под социальными нормами подразумеваются те стандарты поведения, которым люди подчиняют свое поведение не потому, что этого требует закон, а потому, что их соответствие обусловлено социальными санкциями.); William K. Jones, A Theory of Social Norms, 1994 U. ILL. L. REV. 545, 546 (1994) («Правовая система обеспечивает важные нормы и обычно предусматривает санкции за девиантное поведение. Социальные нормы также могут быть продуктом обычаев и организационной принадлежности»).
4. Tim Wu, When Code Isn't Law, 89 VA. L. REV. 679, 724 (2003); Congressional office of technology assessment, copyright and home copying: technology challenges the law 163 (1989).
5. Крупко С.И. Роль международных договоров в унификации и гармонизации права интеллектуальной собственности. Труды Института государства и права Российской академии наук. № 3, 2015.
6. Конвенция о праве международных договоров 1969 г. Ст. 6. Организация Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml (дата обращения: 07.01.2022г.).
7. Борохович И.Н., Монастырская А.А., Трохова М.В. Ваша интеллектуальная собственность. СПб.: Питер, 2011, С. 68;
8. например, статьи 4-1 Парижского соглашения

9. (например, ст. 1 (1) ТРИПС, ст. 4 (D) (1) Парижской конвенции, ст. 6 (2) Договора ВОИС по авторскому праву)
10. (например, ст. 8, 13, ст. 15 (1) ТРИПС, ст. 4 (4), 4 quater, 6 (2) Парижской конвенции, ст. 5 (1) Мадридского соглашения, ст. 4 bis (2) Всемирной конвенции об авторском праве)
11. <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?code=UZ> (Дата обращения 26.08.2023г.)
12. Маковский А.Л. Американская история // Вестник гражданского права. 2007. № 1.
13. <https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/>
14. <https://lex.uz/docs/4195431>
15. Сибатян А.С. Толкование и применение правил Всемирной торговой организации: монография. – М.: ИНФРА-М, 2017. –С.435.
16. Спартак А. Н. Развитие и международно-правовое регулирование процессов региональной экономической интеграции: новые тенденции и явления в начале XXI века. Окончание статьи // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 7. С. 89
17. Biadgleng E. T., Maur J.-C - The Influence of Preferential Trade Agreements on the Implementation of Intellectual Property Rights in Developing Countries: A First Look. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. Issue Paper No. 33